

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Шахло Хамидуллаевна БАКИЕВА,

Даулет Азатбек угли ЖУМАНОВ

Республика Узбекистан, Ташкентская медицинская академия,
кафедра отоларингологии и стоматологии

АННОТАЦИЯ: В большинстве случаев у больных с внебольничными пневмониями встречаются воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух, также у больных, перенесшие в анамнезе воспалительные заболевания верхних дыхательных путей несколько недель и месяцев назад. При осмотре таких больных с риносинуситом, функции носа и околоносовых пазух нарушены, это в свою очередь приводит к активизации условно-патогенной микрофлоры, которое способствует повышению адгезии патогенных микроорганизмов к слизистой оболочке верхних дыхательных путей и создает благоприятные условия для микробной колонизации. Известно, что вирусы обладают бронхотропным действием, проявляющимся поражением эпителия и нарушением трофики бронхов за счет поражения нервных проводников. Под влиянием общетоксического действия вируса угнетается фагоцитоз, нарушается иммунологическая защита, в результате создаются благоприятные условия для входа патогенной бактериальной флоры находящейся в верхних дыхательных путях в бронхи и альвеолы легких, что в немалой степени способствует развитию заболеваний нижних дыхательных путей.

Ключевые слова: заболевания носа и околоносовых пазух, внебольничная пневмония, патогенная микрофлора

ANNOTATION In most cases, patients with community-acquired pneumonia have inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses, as well as in patients who have had a history of inflammatory diseases of the upper respiratory tract several weeks and months ago. When examining such patients with

rhinosinusitis, the functions of the nose and paranasal sinuses are impaired, which in turn leads to the activation of opportunistic microflora, which increases the adhesion of pathogenic microorganisms to the mucous membrane of the upper respiratory tract and creates favorable conditions for microbial colonization. It is known that viruses have a bronchotropic effect, manifested by damage to the epithelium and a violation of the trophism of the bronchi due to damage to the nerve conductors. Under the influence of the general toxic effect of the virus, phagocytosis is inhibited, immunological protection is impaired, as a result, favorable conditions are created for the entry of pathogenic bacterial flora located in the upper respiratory tract into the bronchi and alveoli of the lungs, which to a large extent contributes to the development of diseases of the lower respiratory tract.

Keywords: diseases of the nose and paranasal sinuses, community-acquired pneumonia, pathogenic microflora

Введение

Из года в год инфекционные заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов занимают 1-е место в структуре общей заболеваемости не только в нашей стране, но и в мире [1]. По данным ВОЗ, патология дыхательных путей вошла в пятерку основных причин летальных исходов у населения Земли [2]. Заболеваемость пневмонией в Европе и Северной Америке составляет 5–10 случаев на 1 тыс. населения. Смертность от тяжелой пневмонии достигает 10 % и продолжает расти [7]. Наиболее частым осложнением гриппа является пневмония. Она может развиваться в любой период болезни в случае присоединения бактериальной флоры (пневмококки, стафилакокки и т.д.). Наиболее часто пневмонии возникают у детей, у лиц пожилого возраста и при хронических заболеваниях дыхательной системы. Второе место по частоте занимают поражения ЛОР-органов, с возникновением ринита, фарингита, ларингита, трахеобронхита, а также поражения миндалин и околоносовых пазух [3]. Обычно острый риносинусит развивается на фоне ОРВИ. Считается, что практически при любой ОРВИ в процесс в той или иной степени

вовлекаются околоносовых пазух [11,12]. Острый риносинусит в 95% случаев вызывается вирусами, о развитии бактериального процесса (обычно через 10–12 дней после начала ОРВИ) [8,9]. Под воздействием вируса на мерцательный эпителий полости носа и околоносовых пазух эпителиальные клетки теряют реснички, эпителий становится рыхлым, развивается отек слизистой оболочки. В результате данных процессов, а также активного выброса провоспалительных медиаторов развивается воспалительная реакция. Следствием этого являются нарушение аэрации синусов, инактивация мукоцилиарного клиренса и скопление серозного экссудата в просвете синусов. Снижение скорости мукоцилиарного транспорта позволяет продлить время контакта патогенных бактерий со слизистой оболочкой и способствует бактериальному инфицированию [10,13,14]. Риносинуситы у детей ведут к серьезным осложнениям. Синуситы у детей до 3 лет в 94,7% случаев протекают с осложнениями, почти в половине случаев острый риносинусит сопровождается пневмонией [4]. По данным ВОЗ (2019) пневмония является причиной смертности 15% детей до 5 лет во всем мире. Во всем мире пневмонией заболевают около 17 миллионов человек в год, из них около 265 тысяч случаев заканчиваются смертельным исходом [5]. Полость носа и околоносовые пазухи представляют собой высокоорганизованную структуру, с тонкими и сложным механизмом регуляции, обладающие множеством специфических функций. Подобная морфофункциональная система обеспечивает создание первого барьера на пути проникновения инфекции. Очевидна тонкая функциональная связь полости носа и околоносовых пазух с другими органами и системами, в первую очередь с бронхолегочной системой [6]. Тесные анатомические и физиологические взаимосвязи верхних и нижних дыхательных путей являются причиной того, что рост числа риносинуситов идет как бы "в ногу" с увеличением числа легочных заболеваний, в частности внебольничной пневмонии и эту тенденцию пока не удастся нарушить, несмотря на совместные усилия ведущих экспертов всего мира. Поэтому

необходимо изучить состояния ЛОР-органов у больных с пневмонией, так как это имеет важнейшее значение для лечения и профилактики.

Материалы и методы.

Всего обследовано 102 больных с внебольничными пневмониями, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении клиники Ташкентской медицинской академии. Возраст больных в диапазоне от 18 до 60 лет (в среднем $39,1 \pm 1,14$ года), средний возраст мужчин составил $34,1 \pm 2,7$ года, женщин $40,1 \pm 2,9$ года соответственно (таблица 1). Распределение по полу: мужчины - 41 человек (40,2%), женщины - 61 человек (59,8%), мужчины - 41 человек (40,2%). У всех больных подробно выяснили жалобы и историю развития заболевания, обследовали общее состояние больных. При сборе анамнеза уточнялись сроки начала заболевания, учитывались сроки возникновения рецидивов, их связь с инфекционными заболеваниями верхней дыхательной системы, а также наличие сопутствующих заболеваний других органов.

Таблица 1. Распределение больных с ВБП по полу (мужчин/женщин) и возрасту (n=102)

Из методов исследования использовался эндоскопическое исследование ЛОР-органов, при котором основное внимание уделялось передней, средней (проводилась по мере необходимости) и задней риноскопии. При этом тщательно осматривали все образования полости носа, а также

эндоскопическое исследование полости носа. Для выяснения распространенности воспалительного процесса, некоторым больным была выполнена компьютерная томография головы. Особое внимание уделялось изменениям со стороны ЛОР-органов и при необходимости проводилась консультация невропатолога, терапевта.

Цель исследования: изучение распространенности заболеваний носа и околоносовых пазух у больных внебольничной пневмонией, обоснование рекомендаций по оптимизации методов диагностики и лечения.

Обсуждение результатов.

Оценки клинического течения хронического риносинусита у больных использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), которая делит течение заболевания на легкое, среднетяжелое и тяжелое. По условно 10-балльной шкале пациент должен самостоятельно оценить, насколько сильно его беспокоят симптомы ХРС, при этом от 0 до 4 - легкие, от 5 до 10 - среднетяжелые/тяжелые.

В результате проведенной назальной эндоскопии у 31 больного (30,4%) было выявлено искривление перегородки носа (ИНП); у 23 (22,5%) больных был выявлен вазомоторный ринит; в 10,8% случаях (11 больных) - гипертрофия нижней носовой раковины; у 2 больных выявлена (1,9% случаев) гипертрофия *concha bullosa* и крючковидного отростка; также полипоз слизистой оболочки носа наблюдался у 1 (0,9%) больного (таблица 2).

Таблица 2. Результаты эндоскопии носовой полости

Из общего числа больных (102 пациента), 62 больным было проведена 3D-рентгенография (КЛКТ) околоносовых пазух.

Рентгенологические изменения околоносовых пазух показали наличие увеличения толщины слизистой оболочки более чем на 5 мм. Явные рентгенологические изменения выявлены у 32 (51,6%) больных.

У 2 больных наблюдалось субтотальное и тотальное снижение пневматизации всех параназальных пазух, т.е. явная картина пансинусита, у 3 больных - правосторонний и левосторонний гемисинусит, у 4 - правосторонний гайморозтмоидит, у 7 больных - левосторонний гайморозтмоидит, у 2х больных - двусторонний гаймарозтмоит, у 10 больных были выявлены признаки этмоидита и этмоидосфеноидита соответственно, у 4 больных - сфеноидит.

Рисунок 1. Больной Д., 31 год.
3D рентгенография околоносовых пазух. Выявление субтотальных и тотальных участков затемнений в левой верхнечелюстной пазухе и этмоидальных ячейках

Рисунок 2. Больной Г., 27лет.
3D рентгенография околоносовых пазух субтотальные и тотальные участки затемнений передней и средней групп решетчатых ячеек.

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать заключение, что у пациентов, страдающих внебольничной пневмонией, часто встречается воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух. У 60,8%

больных с внебольничной пневмонией (ВБП) были выявлены воспалительные заболевания полости носа и околоносовых пазух. При 3D-рентгенографии (КЛКТ) больных с хроническим риносинуситом (ХРС) в 51,6% случаев выявлены затемнения околоносовых пазух. В частности, в ячейках решетчатой кости - 45,0%, в верхнечелюстной пазухе - 25,3%, в клиновидной пазухе - 22,0%. В результате воспалений носа и околоносовых пазух нарушаются нормальные функции носа. Из-за нарушения нормальной функции носа происходит колонизация патогенной и условно-патогенной микрофлоры верхних дыхательных путей, а также создаются условия для распространения инфекции воздушно-капельным и гематогенным путем на нижние дыхательные пути.

Список литературы:

1. Афанасьева И.А. Комплексная терапия ОРВИ // [Comprehensive therapy of ARVI]. РМЖ. 2007. Т. 15(18). С. 125–130. (In Russian).
2. Информационный бюллетень ВОЗ № 310 (июль 2015 г.) [WHO newsletter № 310 (july 2015 y.)] // Банк данных Глобальной обсерватории здравоохранения [Global Health Observatory Data Bank]. (In Russian).
3. Евгения Шувалова: Инфекционные болезни, Москва 2011г. // [Infectious Diseases, Moscow 2011]. (In Russian).
4. Карпова Е.П. Риносинусит в детской практике // [Rhinosinusitis in children's practice]. Журнал “Практика педиатра” 2010. с.26-29. (In Russian).
5. Сергей Нетесов. [Ближневосточная пневмония стала ещё и корейской, но это не пандемия](#) // [Middle Eastern pneumonia has also become Korean, but it's not a pandemic]. Журнал "Коммерсантъ Наука" №5 2015. с.8. (In Russian).
6. А.Ю. Овчинников, С.И. Овчаренко, В.А. Гуменюк. Повышение эффективности лечения больных с обострением хронической обструктивной болезни легких и бактериального риносинусита // [Improving the effectiveness of treatment of patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease

and bacterial rhinosynusitis]. 2012, «CONSILIUMMEDICUM», Том №9, № 10, с. 38-4 (In Russian).

7. А.Г.Чучалин. Пневмония: Актуальная проблема медицины XXI века. Пульмонология // [The current problem of medicine of the 21st century. Pulmonology]. 2015; 25 (2): с. 133–142 (In Russian).

8. М.Д. Бакрадзе, И.В. Чащина, В.К. Таточенко, И.Л. Митюшин. Как отличить бактериальную инфекцию от вирусной, и чем ее лечить // [How to distinguish a bacterial infection from a viral infection, and how to treat it]. Педиатрическая фармакология, 2013; 10 (4): с. 139–144 (In Russian).

9. А. С. Лопатин. Острый риносинусит: клинические рекомендации // [Acute rhinosinusitis: clinical recommendations]. Российское общество ринологов. – М., 2017. – 36 с. (In Russian).

10. Рязанцев С.В. Острый синусит. Подходы к терапии (методическая рекомендация). // [Acute sinusitis. Approaches to therapy (methodical recommendation)]. М., 2003. 16 с. (In Russian).

11. Gwaltney J.M. Jr, Phillips C.D., Miller R.D., Riker D.K. Computed tomographic study of the common cold // N Engl J Med. – 1994. – Vol. 330. – P. 25–30.

12. Autio T.J., Tapiainen T., Koskenkorva T. et al. The role of microbes in the pathogenesis of acute rhinosinusitis in young adults // Laryngoscope. – 2014. – Vol. 125. – P. E1–E7.

13. Smith S.S., Ference E.H., Evans C.T. et al. The prevalence of bacterial infection in acute rhinosinusitis: A systematic review and meta-analysis // Laryngoscope. – 2015. – Vol. 125. – P. 57–69.

14. Passali D, Loglisci M, Passali GC. A prospective open-label study to assess the efficacy and safety of a herbal medicinal product (Sinupret) in patients with acute rhinosinusitis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 2015, 77(1): 27-32.